

Segmentasi Siswa Berdasarkan Capaian Literasi dan Numerik Menggunakan Teknik *Clustering*

Ni Luh Putu Ika Candrawengi

^{1,2} Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Pendidikan Nasional
Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Indonesia
ikacandrawengi@undiknas.ac.id

Abstract

The Competency-Based National Assessment (CBNA) aims to measure students' basic competencies in literacy and numeracy as the foundation for learning at various levels of education. However, assessment results often show significant variations due to factors such as learning environment, teaching methods and socio-economic background, making it difficult for schools to design effective learning strategies. This study aims to map students based on literacy and numeracy achievement using clustering techniques with K-Means and Spectral Clustering algorithms. The data used is the 2023 National Assessment Public Report Card for SMA/SMK/MA/MAK levels. The analysis process includes pre-processing, exploratory analysis, application of clustering algorithm, and evaluation using Silhouette coefficient. The results showed that the K-Means algorithm with two clusters performed better (Silhouette coefficient 0.1901) than Spectral Clustering (-0.2218). The first cluster grouped students with low literacy and numeracy attainment, while the second cluster included students with higher attainment.

Keywords: Competency-Based National Assessment, Cluster, K-Means, Spectral Clustering

Abstrak

Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi (ANBK) bertujuan untuk mengukur kompetensi dasar siswa dalam literasi dan numerasi sebagai fondasi pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Namun, hasil asesmen sering menunjukkan variasi yang signifikan akibat faktor seperti lingkungan belajar, metode pengajaran, dan latar belakang sosial-ekonomi, sehingga menyulitkan sekolah dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan siswa berdasarkan capaian literasi dan numerasi menggunakan teknik clustering dengan algoritma K-Means dan Spectral Clustering. Data yang digunakan adalah Rapor Publik Asesmen Nasional tahun 2023 untuk jenjang SMA/SMK/MA/MAK. Proses analisis meliputi pre-processing, analisis eksplorasi, penerapan algoritma clustering, dan evaluasi menggunakan koefisien Silhouette. Hasil menunjukkan bahwa algoritma K-Means dengan dua cluster memiliki performa lebih baik (koefisien Silhouette 0,1901) dibandingkan Spectral Clustering (-0,2218). Cluster pertama mengelompokkan siswa dengan capaian literasi dan numerasi rendah, sedangkan cluster kedua mencakup siswa dengan capaian yang lebih tinggi.

Kata kunci: Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi (ANBK), *Cluster*, *K-Means*, *Spectral Clustering*

Copyright (c) 2024 Ni Luh Putu Ika Candrawengi

✉ Corresponding author: Ni Luh Putu Ika Candrawengi

Email Address: ikacandrawengi@undiknas.ac.id (Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Indonesia)

Received 14 December 2024, Accepted 21 December 2024, Published 28 December

PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengimplementasikan Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi (ANBK) sebagai pengganti ujian nasional. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk mengukur kompetensi dasar siswa salah satunya dalam kemampuan literasi dan numerik, dimana kedua hal ini merupakan fondasi penting bagi perkembangan pembelajaran di semua jenjang pendidikan. Asesmen Nasional atau Asesmen berbasis komputer (ANBK) ini dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah atas dengan menggunakan instrument. Kegiatan ini mencakup tiga jenis asesmen, yaitu Asesmen Kompetensi

Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal di masing-masing sekolah (Martiyono et al., 2021). AKM dilaksanakan oleh siswa dengan tujuan untuk menilai kemampuan literasi dan numerasi, sedangkan survei karakter bertujuan untuk mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai sebagai hasil dari pembelajaran kognitif (Indahri, 2021).

Pada hasil assesmen yang dilakukan, seringkali terdapat hasil yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan belajar, metode pengajaran, dan latar belakang sosial-ekonomi. Hasil yang bervariasi ini menyulitkan pihak sekolah dan pendidik untuk merancang strategi pembelajaran efektif bagi seluruh siswa secara seragam. Sehingga, diperlukan metode analisis data yang mampu memahami pola capaian siswa dan mengelompokkan mereka berdasarkan karakteristik yang serupa.

Teknik clustering merupakan suatu teknik yang bertujuan untuk mengelompokkan data yang memiliki kemiripan antara satu data dengan data lainnya ke dalam kluster. Sehingga, dalam satu kluster memiliki karakteristik yang sama dan antar kluster berbeda (Aditya et al., 2020). Pada penelitian ini akan digunakan dua jenis algoritma untuk memetakan siswa ke dalam satu kelompok yang sama. Adapun algoritma yang digunakan adalah algoritma K-Means dan Spectral Clustering. K-Means adalah salah satu algoritma clustering yang populer karena kesederhanaan dan efisiensinya dalam menangani dataset yang besar. Penelitian terdahulu (Dewi et al., 2021) dari Sri Dewi yang melakukan clustering terhadap nilai rapor siswa di SMP Pembangunan Laboratorium UNP dengan menggunakan algoritma K-Means mendapatkan hasil terdapat 3 cluster siswa yaitu siswa sangat berprestasi, berprestasi, dan kurang berprestasi. Dimana hasil ini dapat digunakan oleh pengajar untuk pengambilan keputusan terhadap pembentukan kelompok belajar. Adapun kelebihan dari K-Means clustering adalah pada kecepatan komputasi dan kemampuannya dalam memberikan hasil yang intuitif. Spectral Clustering merupakan algoritma clustering yang lebih canggih dan lebih modern (Frisca, 2017), terutama untuk data yang memiliki struktur non-linear atau kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh A. Chin et al. pada tahun 2015 menggunakan spectral clustering pada data ekspresi gen berhasil mengidentifikasi jenis atau subjenis kanker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spectral clustering memberikan performa terbaik dibandingkan dengan enam metode clustering lainnya (Ang et al., 2015). Kedua algoritma ini selanjutnya akan dibandingkan efektivitasnya dalam menganalisis atau memetakan data capaian ANBK dengan menggunakan koefisien Sillhouette sebagai metode evaluasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan mampu menghasilkan hasil segmentasi siswa yang tidak hanya akurat tetapi juga relevan untuk mendukung strategi pembelajaran yang personalisasi.

METODE

Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Rapor Publik Asesmen Nasional – Peserta Didik untuk tangka SMA/SMK/MA/MAK sederajat tahun 2023 yang diperoleh dari website <https://data.kemdikbud.go.id/> yang diakses pada hari Senin, 23 Desember 2024.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Variabel yang digunakan dalam penelitian

Nama Variabel	Deskripsi
LIT	Skor kemampuan literasi
LIT_INF	Skor kompetensi membaca teks informasi
LIT_SAS	Skor kompetensi membaca teks sastra
LIT_L1	Skor kompetensi mengakses dan menemukan isi teks
LIT_L2	Skor kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks
LIT_L3	Skor kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks
NUM	Skor kemampuan numerasi
NUM_ALJ	Skor kompetensi pada domain Aljabar
NUM_GEO	Skor kompetensi pada domain Geometri
NUM_BIL	Skor kompetensi pada domain Bilangan
NUM_DAT	Skor kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian
NUM_L1	Skor kompetensi mengetahui L1
NUM_L2	Skor kompetensi menerapkan L2
NUM_L3	Skor kompetensi menalar L3
SES_SISWA	Indeks sosial ekonomi status siswa berdasarkan Asesmen Nasional
bg3	Apa jenjang sekolah tertinggi yang diselesaikan ayahmu?
bg4	Apa jenjang sekolah tertinggi yang diselesaikan ibumu?
jumlah_siswa_rombel	jumlah siswa dalam rombongan belajar (rombel)/kelas V atau kelas VIII atau kelas XI
bg9	Ketersediaan tempat belajar yang tenang di rumah
bg11	Komputer, laptop, atau tablet yang bisa kamu pakai untuk keperluan belajar atau tugas sekolah
bg13	Sambungan ke internet di rumah

Langkah-langkah Penelitian

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk melakukan segmentasi pada data asesmen ANBK adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi masalah terkait variasi capaian literasi dan numerik siswa berdasarkan hasil ANBK
2. Mengumpulkan data hasil ANBK yang mencakup nilai literasi dan numerik siswa.
3. Melakukan *pre-processing* data
4. Melakukan analisis eksplorasi data untuk mengidentifikasi pola awal
5. Normalisasi data ke dalam bentuk normal standar.
6. Penerapan algoritma *clustering*
 - a. *K-Means clustering*
 - 1) Menentukan jumlah *cluster* optimal dengan menggunakan metode *silhouette*
 - 2) Menjalankan algoritma *K-Means* untuk mengelompokkan siswa berdasarkan pola capaian literasi dan numerik
 - b. *Spectral Clustering*
 - 1) Membuat matriks afinitas yang merepresentasikan hubungan antara data
 - 2) Mengimplementasikan *Spectral Clustering* untuk melakukan segmentasi siswa

7. Evaluasi hasil *clustering* dengan menggunakan koefisien *silhouette*

8. Interpretasi hasil

Metode Analisis Data

K-Means Clustering

Metode *K-Means* merupakan metode kluster non-hirarki yang bersifat tanpa arahan (*unsupervised*), hal ini dikarenakan data yang dianalisis tidak mempunyai label kelas, yang berarti dalam proses pengelompokannya tidak mempunyai anggota kluster yang pasti. Algoritma *K-Means* merupakan salah satu algoritma sederhana yang terkenal dan mudah dipelajari sebagai cara untuk mengelompokkan atau memetakan sekumpulan data. *K-Means* menggunakan jarak Euclidean untuk mengukur kedekatan antar data dan secara iteratif menentukan pengelompokan setiap data ke *cluster* tertentu. Proses dimulai dengan memilih sejumlah k data awal sebagai pusat *cluster* (initial seed), lalu setiap data dikelompokkan ke *cluster* terdekat berdasarkan jarak. Setelah itu, pusat *cluster* diperbarui untuk mencerminkan keanggotaan baru. Prosedur ini diulang secara iteratif hingga mencapai kondisi konvergen, yaitu ketika tidak ada lagi perubahan dalam pengelompokan data antar *cluster* (Zhao & Zhou, 2021). Adapun perhitungan Euclidean Distance yang digunakan adalah pada Persamaan 1.

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^p (x_{ik} - x_{jk})^2} \quad (1)$$

Keterangan :

d_{ij} : Jarak kuadrat Euclidean antar objek ke- j dengan i

P : Jumlah variable kluster

x_{ik} : Nilai atau data dari objek ke- i pada variabel ke- k

x_{jk} : Nilai atau data dari objek ke- j pada variabel ke- k

Spectral Clustering

Spectral Clustering adalah algoritma pengelompokan yang berkembang dan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan algoritma tradisional lainnya. *Spectral Clustering* juga merupakan teknik pengelompokan yang sangat *user-friendly* dan relatif cepat untuk data yang memiliki dimensi tinggi bahkan hingga data yang berjumlah ribuan (Hatta et al., 2021).

Koefisien Silhouette

Indeks validitas *silhouette* merupakan suatu ukuran statistik yang digunakan untuk menyeleksi permasalahan penentuan jumlah *cluster* optimal yang dapat merepresentasikan grafis singkat seberapa baik setiap objek terletak dalam *cluster* (Rousseeuw, 1987). Asumsikan data sudah dikelompokkan ke dalam K *cluster*, untuk setiap objek i misalkan $a(i)$ adalah rata-rata jarak objek i ke semua objek dalam *cluster* yang sama dan $b(i)$ adalah rata-rata jarak minimum objek i ke semua objek pada suatu *cluster* dimana i bukan anggota *cluster* (Cholissodin & Furqon, 2014). Dari penjelasan yang telah dipaparkan indeks validitas *silhouette* dapat ditulis dengan persamaan 2 sebagai berikut.

$$S(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\text{Max}\{a(i), b(i)\}} \tag{2}$$

HASIL DAN DISKUSI

Pada bagian ini, akan dijelaskan secara rinci hasil analisis segmentasi siswa berdasarkan capaian literasi dan numerik menggunakan algoritma *K-Means* dan *Spectral Clustering*. Selain itu, evaluasi pengelompokan akan dilakukan dengan menggunakan koefisien *silhouette* untuk membandingkan performa kedua algoritma.

Analisis Eksploratory Data

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut dengan melakukan *clustering*, dilakukan analisis exploratory mengenai variabel-variabel yang digunakan. Berikut merupakan hasil *boxplot* dari nilai skor literasi siswa.

Gambar 1. Boxplot skor nilai literasi siswa

Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa skor siswa pada variabel Literasi (LIT), LIT_INF, LIT_SAS, LIT_L1, LIT_L2, dan LIT_L3 memiliki median yang cukup tinggi yaitu sekitar 60-70. Hal ini menandakan bahwa performa rata-rata siswa dalam bidang literasi cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah outlier khususnya pada variabel LIT, LIT_INF, LIT_SAS, dan LIT_L1. Pada variabel LIT_INF dan LIT_SAS masih menunjukkan ada siswa yang memiliki nilai sangat rendah. Selain itu, Pada variabel LIT_L2 memiliki rentang interkuartil yang lebar yang mengindikasikan adanya variasi yang tinggi pada skor antar siswa.

Gambar 2. Boxplot nilai skor numerik siswa

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa seluruh nilai skor numerik siswa mayoritas berada dibawah 60. Secara umum, dari seluruh skor kemampuan numerik siswa menunjukkan adanya variasi dalam capaian siswa. Pada variabel NUM_DAT dan NUM_Geo memiliki nilai yang cukup baik dan cukup stabil. Sedangkan pada komponen NUM_L2 perlu diperhatikan karena masih banyak siswa yang memiliki nilai sangat rendah.

Gambar 3. Barchart hasil variable bg3, bg4, bg9, bg11, dan bg13

Berdasarkan Gambar 3, dapat diketahui untuk variabel bg3 (pendidikan terakhir ayah) dan bg4 (pendidikan terakhir ibu) sebagian besar siswa memiliki orang tua dengan pendidikan terakhir paling tinggi adalah SMA/SMK. Dari variabel bg9 (tempat belajar yang tenang), sebagian besar siswa memiliki tempat belajar yang tenang dan memiliki akses ke internet (bg13), tetapi masih banyak siswa yang menyatakan bahwa mereka tidak ada akses ke komputer, laptop, atau tablet yang bisa digunakan untuk keperluan belajar atau tugas sekolah (bg11).

Analisis Clustering

Selanjutnya dilakukan analisis *clustering* untuk memetakan siswa berdasarkan nilai skor literasi dan numerik serta beberapa variabel pendukung lainnya. Pertama dilakukan *clustering* dengan menggunakan *K-Means*. Untuk menentukan *cluster* optimum dari metode *K-Means*, dilakukan analisis dengan membandingkan nilai koefisien *silhouette* untuk setiap *cluster* yang dicobakan. Pada penelitian ini akan dicoba jumlah *k* sebesar 2 sampai dengan 6 *cluster*. Adapun hasil dari nilai *silhouette* untuk *cluster K-Means* dengan nilai *k* yang berbeda adalah sebagai berikut.

Gambar 4. Hasil koefisien silhouette

Hasil dari *silhouette* plot pada Gambar 4 menunjukkan bahwa nilai *k* terbaik untuk *cluster K-Means* adalah dengan menggunakan *k* = 2 dengan nilai koefisien *silhouette* sebesar 0,1901. Maka selanjutnya

akan dilakukan pembentukan *cluster* dengan nilai $k = 2$ untuk setiap algoritma. Berikut ini merupakan hasil pengelompokan siswa dengan menggunakan jumlah *cluster* sebesar 2. Pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa untuk algoritma *K-Means* berhasil mengelompokkan 18069 siswa ke dalam kelompok *cluster 1* dan 14703 orang siswa ke dalam kelompok *cluster 2*, sedangkan dengan menggunakan algoritma *Spectral Clustering*, berhasil mengelompokkan 18334 ke dalam *cluster 1* dan 14438 siswa ke dalam *cluster 2*. Dari hasil jumlah anggota, kedua metode menghasilkan klaster yang cukup mirip.

Tabel 2. Hasil jumlah anggota cluster tiap algoritma

Jumlah Anggota	<i>K-Means</i>	<i>Spectral Clustering</i>
<i>Cluster 1</i>	18069	18334
<i>Cluster 2</i>	14703	14438

Penentuan Metode Cluster Terbaik

Kedua *cluster* memang menghasilkan jumlah anggota *cluster* yang cenderung mirip. Untuk mengetahui *cluster* manakah yang memiliki performa yang terbaik dalam mengelompokkan siswa, dilakukan analisis dengan membandingkan nilai koefisien *silhouette* dari masing-masing algoritma yaitu algoritma *K-Means* dan *Spectral Clustering*. *K-Means* menghasilkan nilai koefisien *Silhouette* sebesar 0,1901. Hal ini menunjukkan bahwa klaster yang dihasilkan memiliki pemisahan yang lemah, meskipun sedikit lebih baik dibandingkan pembagian secara acak. Di sisi lain, *Spectral Clustering* menunjukkan hasil dengan nilai -0,2218, yang mengindikasikan klaster yang terbentuk kurang terstruktur dengan baik, dengan banyak objek kemungkinan ditempatkan pada klaster yang salah. Secara keseluruhan, *K-Means* menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan *Spectral Clustering* dalam membentuk klaster berdasarkan data yang digunakan

Tabel 3. Hasil perbandingan nilai koefisien silhouette K-Means dan Spectral Clustering

Metode	Nilai Koefisien Silhouette
<i>K-Means</i>	0,1901
<i>Spectral Clustering</i>	-0,2218

Analisis Cluster dengan K-Means

Hasil pengelompokan siswa berdasarkan skor literasi dan numerik dengan menggunakan metode *K-Means* adalah siswa dikelompokkan ke dalam 2 *cluster* yaitu *cluster 1* dan *cluster 2* yang masing-masing memiliki anggota 18069 siswa dan 14073. Adapun jika dianalisis, variabel-variabel yang memberikan variansi terbesar terhadap kedua *cluster* ini adalah sebagai berikut.

Gambar 5. Hasil feature importance untuk K-Means

Gambar 5 menunjukkan rata-rata variansi dalam setiap *cluster*. Variabel seperti *bg3*, *bg4*, dan *bg9* memiliki nilai variansi besar (memiliki nilai lebih bervariasi antar *cluster*) sehingga kurang signifikan dalam mendefinisikan batas *cluster*. Sedangkan, fitur-fitur seperti skor literasi dan skor numerik menunjukkan nilai variansi yang lebih kecil sehingga cenderung seragam dalam setiap *cluster*. Sehingga variabel-variabel ini lebih stabil untuk digunakan sebagai pembeda antar *cluster*.

Selain itu, untuk melihat perbedaan antara *cluster 1* dan *cluster 2* ditunjukkan dalam Tabel.

Tabel 4. Hasil deskriptif perbedaan tiap *cluster*

<i>Cluster</i>	LIT	LIT_INF	LIT_SAS	LIT_L1	LIT_L2	LIT_L3	NUM
<i>Cluster 1</i>	55.42	54.46	54.38	55.61	55.99	56.21	48.83
<i>Cluster 2</i>	79.49	79.53	80.76	80.11	81.27	78.80	65.86
<i>Cluster</i>	NUM_ALJ	NUM_GEO	NUM_BIL	NUM_DAT	NUM_L1	NUM_L2	NUM_L3
<i>Cluster 1</i>	47.90	51.25	46.58	49.58	41.94	48.67	48.80
<i>Cluster 2</i>	66.79	61.86	64.54	67.39	61.14	66.71	65.02

Berdasarkan hasil pada Tabel, dapat diketahui bahwa siswa yang tergabung pada kelompok *cluster 1* memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang lebih rendah dibandingkan dengan *cluster 2*. Skor literasi rata-rata (LIT) berada pada angka 55.42 dengan sub-komponene seperti LIT_INF dan LIT_L3 di kisaran nilai 54-55. Pada aspek numerasi, siswa pada *cluster 1* memiliki skor rata-rata sebesar 48,84. Pada *cluster 1* merepresentasikan kelompok dengan kesenjangan pada kemampuan dasar literasi dan numerasi yang membutuhkan penanganan khusus untuk peningkatan. Sedangkan pada *cluster 2* memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan *cluster 1* dengan skor literasi rata-rata mencapai 79,49 dengan subkomponen seperti LIT_SAS dan LIT_L2 yang konsisten tinggi. Sedangkan, pada aspek numerasi, *cluster 2* memiliki skor rata-rata sebesar 65.86. Pada *cluster 2* merepresentasikan siswa dengan kompetensi literasi dan numerasi yang sangat baik dan siap untuk tantangan akademik yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis segmentasi siswa berdasarkan capaian literasi dan numerik menggunakan algoritma *K-Means* dan *Spectral Clustering*, dapat disimpulkan bahwa *K-Means* menghasilkan pengelompokan yang lebih efektif dibandingkan *Spectral Clustering*. Meskipun kedua algoritma menghasilkan jumlah anggota *cluster* yang mirip, dengan *K-Means* mengelompokkan 18.069 siswa ke dalam *cluster 1* dan 14.703 siswa ke dalam *cluster 2*, serta *Spectral Clustering* mengelompokkan 18.334 siswa ke dalam *cluster 1* dan 14.438 siswa ke dalam *cluster 2*, nilai koefisien *silhouette* menunjukkan *K-Means* memiliki performa yang lebih baik dengan nilai 0,1901, sementara *Spectral Clustering* hanya mencapai -0,2218. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa *cluster 1* mencakup siswa dengan skor literasi dan numerik lebih rendah, dengan rata-rata skor literasi 55,42 dan numerik 48,84, sehingga membutuhkan peningkatan khusus dalam kemampuan dasar literasi dan numerik. Sebaliknya, *cluster 2* berisi siswa dengan kemampuan literasi dan numerik yang lebih tinggi, dengan rata-rata skor literasi 79,49 dan numerik 65,86, yang menunjukkan kesiapan untuk tantangan

akademik yang lebih tinggi. Hasil ini memberikan wawasan penting dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih terarah dan tepat sasaran berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok siswa. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencoba metode clustering lain seperti DBSCAN atau Agglomerative Clustering untuk melihat apakah hasil yang lebih baik dapat dicapai, serta menambahkan variabel pendukung seperti faktor psikologis dan aksesibilitas pendidikan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian siswa.

REFERENSI

- Aditya, A., Jovian, I., & Sari, B. N. (2020). Implementasi K-Means Clustering Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama di Indonesia Tahun 2018/2019. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30865/mib.v4i1.1784>
- Ang, J., Mirzal, A., & Haron, H. (2015). Spectral clustering on gene expression profile to identify cancer types or subtypes. *Jurnal Teknologi*, 76, 289–297. <https://doi.org/10.11113/jt.v76.4036>
- Cholissodin, I., & Furqon, M. (2014). *Clustering Portal Jurnal Internasional Untuk Rekomendasi Publikasi Berdasarkan Kualitas Cluster Menggunakan Kernel K-Means*. 5.
- Dewi, S., Defit, S., & Yuhandri, Y. (2021). Akurasi Pemetaan Kelompok Belajar Siswa Menuju Prestasi Menggunakan Metode K-Means. *Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi*, 28–33. <https://doi.org/10.37034/jsisfotek.v3i1.40>
- Frisca, A. (2017). *Implementasi spectral clustering pada data microarray gen karsinoma menggunakan algoritma K-means = The implementation of spectral clustering on microarray data on carcinoma genes using K-means algorithm*. Universitas Indonesia Library; Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id>
- Hatta, M. S., Azmi, F., & Setianingsih, C. (2021). Clustering Pada Data Sentimen Penggunaan Transportasi Online Menggunakan Algoritma Spectral Clustering. *eProceedings of Engineering*, 8(6). <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/16916>
- Indahri, Y. (2021). Asesmen Nasional sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2364>
- Martiyono, Sulastini, R., & Handajani, S. (2021). Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dalam Mewujudkan Sekolah Efektif di SMP Negeri 1 Kebumen—Kabupaten Kebumen Perspektif Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian. *Cakrawala : Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2), 276–294. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.397>
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)

Zhao, Y., & Zhou, X. (2021). K-means Clustering Algorithm and Its Improvement Research. *Journal of Physics: Conference Series*, 1873, 012074. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1873/1/012074>